

XORIJIY MAMALAKATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

Annotatsiya: Muayyan huquqdan mahrum etish – bu muddatli jazo chorasi bo‘lib, uning mohiyati nafaqat mahkumni muayyan vazifalarni bajarishdan chetlatishdan, balki uni hukmda belgilangan muddat davomida u yoki bu lavozimlarni egallash huquqidan mahrum qilish yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilishdan iborat. O‘zbekiston Respublikasi JK 45-moddasida belgilanishicha shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlangan muddat davomida aybdorning korxonalar, muassasalar yoki tashkilotlarda u yoki mansabni egallashni, yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanishni taqiqlashdan iborat. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazo chorasi sifatida yaqqol ifodalangan preventiv xususiyatga egadir. Mazkur jazoning qo‘llanishi asosiy jihatdan, egallagan lavozimi yoki amalga oshiriladigan faoliyati bilan bog‘liq holda mavjud imkoniyatlarni suiste‘mol qilish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyatlarni sodir etadigan shaxslar tomonidan mazkur jinoyatlarni qayta sodir etilishining oldini olish zaruriyati bilan shartlanadi. Mazkur maqolada muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining o‘ziga xos xususiyatlari yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: muayyan huquqdan mahrum etish, jinoiy jazo, ozodlikdan mahrum qilish, jinoyat, jinoiy javobgarlik.

Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo hamda boshqa choralarni qo‘llash masalalari ko‘plab mamlakatlarda penitensiar muassasalarda mahkumlarning haddan tashqari ko‘pligi bilan bog‘liq muammolarning dolzarbligi ortib borayotganligi sababli tobora aniqroq xalqaro-huquqiy ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

BMTning jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha VIII Kongressi (Gavana, 1990) mahbuslarni jamiyatdan ajratish uchun muqobillarni izlashga alohida ye'tibor qaratdi. Ushbu Kongress tomonidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralarni qo'llashni rag'batlantirish uchun asosiy prinsiplar to'plamini hamda BMTning ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning minimal standart qoidalarini (Tokio qoidalari) qabul qilindi [1, 48-b.].

1990-yil 14-dekabrda bo'lib o'tgan 68-yalpi majlisda BMT Bosh assambleyasi Tokio qoidalarini har bir mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitlari va an'alarini hisobga olgan holda milliy darajada qo'llash va amalga oshirishni tavsiya qildi. Ushbu qoidalarga ko'ra, "jinoiy adliya tizimi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan keng qamrovli choralarni nazarda tutishi kerak" [2, 173-b.].

Shunga o'xshash mintaqaviy hujjat, 1992-yilda Yevropa Kengashiga a'zo mamlakatlar Vazirlar qo'mitasi tomonidan qabul qilingan jinoiy-huquqiy choralarga bag'ishlangan (ozodlikdan mahrum qilishga nisbatan muqobil tarzda) Davlat sanksiyalari va choralarni qo'llash bo'yicha Yevropa qoidalaridir [3, 123-b.]. Yevropa Kengashi Vazirlar Qo'mitasi jinoyatchilikka qarshi kurashda muhim vosita ekanligini va qamoqning salbiy oqibatlaridan qochishga yordam berishini hisobga olib, "ommaviy jazolar va ta'sir choralari" dan foydalanishni tavsiya qildi.

Mazkur ikkala xalqaro huquqiy hujjat (Yevropa qoidalari va Tokio qoidalari) ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralarni qo'llashni tartibga soladi.

Birlashgan Millatlar tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasi ushbu Konvensiyaga muvofiq tan olingan jinoyatni sodir etishda ayblanayotgan jamoat amaldorining tegishli ravishda ko'chirilishi, xizmat vazifalarini bajarishdan vaqtincha to'xtatilishi yoki aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga amam qilish zarurligini hisobga olgan holda tegishli organ tomonidan boshqa lavozimga o'tkazilishi mumkin bo'lgan tartib-qoidalarni belgilashni nazarda tutadi [4].

Xalqaro biznes bitimlarini amalga oshirishda xorijiy davlatlarning mansabdor shaxslarga pora berishga qarshi kurashish to'g'risidagi Konvensiyada xorijiy mansabdor shaxsning pora olish harakati uchun yuridik shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan fuqarolik yoki ma'muriy jazo choralar nazarda tutilgan [5]. Jumladan, davlat xaridlari ishtirokchilari orasidan vaqtincha yoki doimiy ravishda chiqarib tashlash yoxud boshqa tijorat faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqlashni misol qilish mumkin.

BMT bosh assambleyasining 1966-yilgi fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro Paktida fuqarolarning teng huquqli kafolati va davlat xizmatiga teng huquqlilik imkoniyati bilan bir qatorda davlatning alohida vazifalar hamda maxsus mas'uliyatni zimmasiga olish huquqi ham ko'zda tutilgan [6]. Bu huquq ba'zi cheklovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ammo ular qonun bilan belgilanishi kerak.

Ko'rib turganimizdek, so'nggi o'n yilliklar davomida jahon jinoyat siyosatining tendensiyasi mahkumni jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni qo'llashni kengaytirish bilan bog'liq.

Bu nafaqat jamoatchilik bilan aloqalar sohasiga, balki sport sohasiga ham ta'sir ko'rsatdi. Masalan, "Ayrim shaxslarga nisbatan sanksiyalar" xalqaro antidoping kodeksining 10-moddasi quyidagi jazo turi to'g'risidagi qoidalarni o'z ichiga oladi: sport tadbirlari natijalarini bekor qilish va diskvalifikatsiya qilish.

A.A.Aryamovning ta'kidlashicha, sportchilarga nisbatan qo'llaniladigan javobgarlik choralarning jiddiyligi darajasiga ko'ra, ularni mukofotlardan mahrum qilish, faxriy unvonlar/huquqiy maqomlardan mahrum qilish (RF JK 48-moddasi, GFR JK 45a-moddasi), muayyan faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlash (RF JK 47-moddasi, Fransiya JK 131-6-moddasi 11-bandi, 131-28-moddasi, 131-34-moddasi, 131-39-moddasi 2-bandi, GFR JK 70-moddasi, Shvesariya JK 54-moddasi, Gollandiya JK 28-moddasi 1-qism 5-bandi) kabi jinoiy jazo turlariga to'liq mos keladi. Shunday qilib, xalqaro huquq va ko'plab davlatlarning milliy huquqi nuqtai

nazaridan aniqlangan huquqbuzarlarga nisbatan tashkilotchilar tomonidan qo'llaniladigan chora-tadbirlar "jinoyat huquqi sohasi" ga tegishli bo'lib, jinoyat-huquqiy nizoni institutsional va muqobil hal qilish shakllarining bir turi hisoblanadi [7, 101-b.].

Jazo tushunchasi bilan bir qatorda "xavfsizlik choralari" tushunchasi zamonaviy xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligida ham ma'lum. Qilmishning huquqiy oqibatlarining bunday "ikki tomonlama" tizimi ko'plab Yevropa mamlakatlari (Avstriya, Germaniya, Shveysariya) Jinoyat kodeksi uchun odatiy holdir. Ushbu choralar birinchi navbatda profilaktika maqsadlariga qaratilgan. Xavfsizlik choralari jazodan farqli o'laroq, qo'rqitish maqsadini ko'zlamaydi, balki ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan yoki sodir etmagan, lekin sodir etishi mumkin bo'lgan shaxsning "xavfli holatini" bartaraf etishga qaratilgan. Xavfsizlik choralari bilan amalga oshiriladigan profilaktika maqsadiga shaxsni neytrallashtirish yoki axloqini qayta tiklash qilish orqali erishiladi. Xavfsizlik choralarini qo'llash jazoni qo'llash kabi aniq belgilangan muddat bilan chegaralanishi mumkin emas. Bu xavfsizlik choralarini qo'llash muddatini shaxsning "xavfli holati" rivojlanishiga mos ravishda belgilangan maksimal darajani hisobga olgan holda pasayish yoki o'sish yo'nalishi bo'yicha o'zgartirishga imkon beradi. "Yangi ijtimoiy himoya" maktabi vakillarining fikriga ko'ra, xavfsizlik choralari jinoyat qonunining klassik tizimini bekor qilmaydi, balki uning ajralmas qismi hisoblanadi.

1934-yildagi Fransiya Jinoyat kodeksining loyihasida jazo tizimi bilan birgalikda qo'llaniladigan xavfsizlik choralarining ishlab chiqilgan tizimi nazarda tutilgan. Biroq, bu Fransiya jinoyat qonuni tomonidan qabul qilinmagan. Lekin "xavfsizlik choralari" toifasi rasmiy ravishda rad etilganiga qaramay, aslida 1992-yilda qabul qilingan Fransiyaning amaldagi Jinoyat kodeksida saqlanib qolgan. Masalan, giyohvand moddalarni iste'mol qilish to'g'risidagi qonun buzilishlariga yo'l qo'yilgan jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan yoki u foydalanadigan muassasani yopish.

Germaniyada qonun chiqaruvchi jazo (Strafen) va xavfsizlik choralari (Massnamen) o'rtasida aniq terminologik farqni belgilab bergan [8, 165-b.]. U xavfsizlik choralari jazo tizimiga kiritmaydi va ularni qo'shimcha jazo va qo'shimcha oqibatlardan ajratib turadi. Mazkur choralar nafaqat ushbu choralar tizimini, balki ushbu huquqiy oqibatlarning o'ziga xos xususiyatlarini belgilovchi qoidalarni o'z ichiga olgan Germaniya Jinoyat kodeksining "Xavfsizlik choralari va tuzatishlar" deb nomlangan 6-bobida birlashtirilgan mustaqil me'yorlar guruhini ifodalaydi [9, 3-b.].

Mazkur choralarning asosiy maqsadi GFR Jinoyat kodeksi 62§da belgilangan "mukammal shaxs yoki undan kutilgan xatti-harakatlar va undan chiqadigan xavf darajasi"ga muvofiq tuzatish hamda xavfsizlik choralari qo'llashdan iborat bo'lgan muvofiqlik tamoyilidir. Ayb xavfsizlik choralari tayinlash uchun asos bo'lmaydi. Asosiy mezon - bu hayot va fikrlash tarzi bilan belgilanadigan shaxslarning xavfidir.

Jazo bilan bir qatorda axloqan tuzatish va xavfsizlik choralari huquqbuzarliklarning salbiy oqibatlari hisoblanadi. Jazo tizimi bilan parallel ravishda ular birinchi navbatda maxsus profilaktikani amalga oshirishga qaratilgan. Ushbu choralar mahkumlarga nisbatan ham, "xavfli xususiyat"ga ega bo'lgan aqli noraso shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.

Mazkur choralarni ijro etish ketma-ketligi sud tomonidan belgilanadi. Ular jazodan oldin yoki undan keyin ijro etilishi mumkin. Bundan tashqari, agar maxsus holatlar ushbu choraning maqsadini shu tarzda samarali amalga oshirishni kutish uchun asos bo'lsa, mazkur choralar shartli kechiktirilishi mumkin.

Xavfsizlik choralari birinchi marta Germaniya jinoyat qonunchiligida 1933-yil 20-fevraldagi fashistlarning odatiy jinoyatchilar to'g'risidagi qonuni bilan kiritilgan. Shundan so'ng, qonunchilikda xavfsizlik choralari tizimi doimo kengayib bordi.

Turli mamlakatlarning jinoyat qonunchiligida muayyan huquqdan mahrum qilish nafaqat jinoyatlar va nojo‘ya xatti-harakatlar uchun jinoiy jazo sifatida emas, balki “jinoyat oqibatlari”, “xavfsizlik choralari” kabi turli xil huquqiy xususiyatlarga ega. Ko‘rib chiqilayotgan jazo turining maqsadli yuki, uni tayinlash asoslari, ularni hisoblash muddati, tartibi, shuningdek, ijro etilish shartlari va u ko‘zda tutilgan harakatlar doirasi har doim ham bir xil emas.

Ko‘pgina xorijiy mamlakatlarda ushbu chora jinoyat uchun jazo sifatida taqdim etiladi (ko‘pincha qo‘shimcha jazo turi sifatida). Shuni ta’kidlash kerakki, ko‘plab xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligi jazoning aniq ta’rifi va uning maqsadlari yo‘qligi bilan tavsiflanadi. Qoida tariqasida qonunchilikda jinoiy qilmishni sodir etganlik uchun tayinlanishi mumkin bo‘lgan jazolar tizimi (ko‘pincha boshqa jinoiy-huquqiy choralar).

Har bir mamlakatning jinoyat qonunchiligida jinoyat-huquqiy choralarning o‘ziga xos tizimi va tasnifi mavjud. Jazolarning bunday tasnifi ularni tayinlash tartibini belgilaydi. Asosiy jazo sifatida muayyan huquqdan mahrum qilish Fransiya, Ispaniya, Bolgariya Jinoyat kodekslarida nazarda tutilgan.

Muayyan lavozimlarni egallash va muayyan faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish xorij mamlakatlarda davlat majburlash choralari sifatida - qo‘shimcha jazo yoki jinoyat sodir etishning qo‘shimcha huquqiy oqibatlari sifatida keng qo‘llaniladi va haqli ravishda eng samarali usul deb e’tirof etiladi.

Yevropa davlatlarining jinoyat kodekslari quyidagi taqiqlarni o‘z ichiga oladi:
avtotransport vositasini boshqarishni taqiqlash, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ruxsatnomadan mahrum qilish (GFR jinoyat kodeksi);
lavozimni egallash, saylanish va ovoz berish huquqidan mahrum etish (GFR jinoyat kodeksi);

kasbiy faoliyatni taqiqlash (GFR jinoyat kodeksi);

lavozimidan chetlashtirish (Avstriya Jinoyat kodeksi);

Qirollik armiyasida abadiy yoki ma'lum vaqt xizmat qilish huquqlari (harbiy xizmatga bo'lgan huquqlar) ni ta'qiqlovchi fuqarolik huquqlaridan mahrum qilish (Avstriya Jinoyat kodeksi) [10, 67-b.];

fuqarolik huquqlaridan mahrum qilish, ijtimoiy masalalar bo'yicha ovoz berish huquqidan mahrum qilish (Norvegiya Jinoyat kodeksi) [11, 38-b.];

ilmiy darajalardan, unvonlardan, davlat vakolatlaridan mahrum qilish, davlat funksiyalarini bajarish, davlat lavozimlarida ishlash yoki jamoat vazifalarini bajarish huquqidan mahrum qilish, saylanish huquqidan mahrum qilish; xakamlar hay'ati sifatida ishtirok etish, qurol olib yurish, fuqaro gvardiyasida qatnashish va armiyada xizmat qilishni ta'qiqlovchi (Belgiya Jinoyat kodeksi) [12, 53-b.].

AQSh federal qonuniga ko'ra, korrupsiya jinoyatlari uchun sudlangan shaxslar, masalan, poraxo'rlik uchun doimiy ravishda muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan sohalarda ishlash huquqidan mahrum etiladi [13, 45-b.].

MDH Model jinoyat kodeksi [14] muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etish deganda "davlat xizmatida, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarida, har qanday mulk shaklidagi korxonalarda yoki jamoat birlashmalarida lavozimlarni egallashni taqiqlash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish"ni tushunadi.

Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 50-moddasi [15]ga binoan, korrupsion jinoyatlarni sodir etganlik uchun, ma'lum lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish majburiy bo'lib, davlat xizmatida, sud hamda mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarida, Qozog'iston Respublikasi Milliy banki va uning idoralarida, ustav kapitalida davlat ishtirokining ulushi ellik foizdan ortiq bo'lgan davlat tashkilotlarida, shu jumladan milliy boshqaruv kompaniyalarida, milliy xoldinglar, milliy kompaniyalar, milliy institutlar, aksiyadori davlat bo'lgan korxonalar, ularning sho'ba tashkilotlarida muayyan lavozimlarda ishlashni umrbod taqiqlashdan iborat.

Chet davlatlarda jazodan qochish uchun mahkumlarning javobgarligi masalasi har xil yo‘llar bilan hal qilinadi: 1) to‘g‘ridan-to‘g‘ri hukmda sud mahkumlardan qochgan taqdirda dastlabki jazo almashtiriladigan jazoning turi va miqdorini belgilaydi; 2) jazoni og‘irroq jazo bilan almashtirish; 3) aralash usul; 4) jazoni o‘tashdan bo‘yin tovlashning mustaqil tarkibini o‘rnatish [16, 10-b.].

Polsha Respublikasi Jinoyat kodeksi [17]ning umumiy qismida sud tomonidan belgilangan taqiqni bajarmaganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik mavjud (244-modda) hamda mazkur jinoyat uchun jarima, bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Kasbiy faoliyatga qo‘yilgan taqiqni buzganlik uchun Shveysariyaning Jinoyat kodeksi (Shveysariya jinoyat qonunchiligi qo‘shimcha jazo sifatida bunday taqiqni nazarda tutadi) 294-moddasi bo‘yicha jinoiy javobgarlik belgilangan, mazkur moddaning sanksiyasida hibsga olish yoki jarima shaklida jazo nazarda tutilgan.

Litva Respublikasi jinoyat qonunchiligi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo choralari (mol-mulkni musodara qilishdan tashqari) ijro etishdan bo‘yin tovlaganlik uchun jarima yoxud hibsga olish shaklidagi javobgarlikni belgilaydi (Litva Respublikasi Jinoyat kodeksining 243-moddasi).

Fransiyaning jinoyat kodeksida har qanday sanksiyalar jazo deb ataladi va ular asosiy va qo‘shimcha, jinoiy, axloqan tuzatuvchi va politsiyachi turlariga ajratiladi. Jinoyat sodir etganlik uchun asosiy jazo turi sifatida haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish, ov qilishni, cheklar berishni ta‘qiqlash va h. k. ni nazarda tutgan (Fransiyaning jinoyat kodeksi 131-6-moddasi).

Fransiya Jinoyat kodeksi jinoyatlar va nojo‘ya xatti-harakatlar uchun qo‘shimcha jazolar qatorida, “har qanday huquqni yoki har qanday layoqatni taqiqlash, mahrum qilish, olib qo‘yishga olib keladigan” qator sanksiyalarni o‘z ichiga oladi [18, 82-b.].

Fransiya Jinoyat kodeksi 434-40 va 434-41-moddalari kasbiy yoki ijtimoiy faoliyatni taqiqlash, haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish, qurol saqlash

yoki olib yurishni taqiqlash ko‘rinishidagi jazodan bo‘yin tovlaganlik uchun javobgarlikni nazarda tutadi. Bunday qilmishlar uchun ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va jarima jazosi belgilangan.

Amaldagi Germaniya jinoyat qonunchiligida qo‘shimcha jazo sifatida transport vositasini boshqarishni taqiqlash ko‘zda tutilgan.

Shu bilan birga, Germaniya Federativ Respublikasining Jinoyat kodeksida mustaqil jazo turi hisoblangan "qo‘shimcha oqibatlar" (Jinoyat kodeksining 45-moddasi) belgilangan. Ular mahkumga hukmda maxsus tayinlashsiz qo‘llaniladi (ya‘ni mustaqil ravishda). Shunga o‘xshash choralar Avstriya va Ispaniya Jinoyat kodekslarida ham mavjud.

Germaniya Federativ Respublikasi Jinoyat kodeksi [19, 304-b.]ning 145c§ ga binoan, kasbiy faoliyatni taqiqlash chorasi ijrosi buzilgan taqdirda, shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi va bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi yoki jarimaga tortilishi mumkin.

Gollandiya jinoyat kodeksining 145-moddasiga ko‘ra, sud qarori bilan mahrum etilganligiga qaramay, mazkur huquqni amalga oshiruvchi shaxs olti oygacha qamoq yoki 3 toifali jarima bilan jazolanadi.

Ozərbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi [20]ning 306-moddasiga muvofiq: qonuniy kuchga kirgan sudning hal qiluv qarorini, hukmini, ajrimini yoki qarorini qasddan bo‘yin tovlash shartli moliyaviy birlikning bir ming baravari miqdorida jarima yoki 160 soatdan 200 soatgacha bo‘lgan majburiy jamoat ishlari yoki ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yilgacha ozodlikni cheklash yoxud ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Shunday qilib, O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum etish shaklida jazo mavjudligi chet yel qonunchiligiga juda mos keladi, chunki mazkur huquqlar uzoq vaqt davomida rasmiy yoki boshqa faoliyatdan unga berilgan huquqlarni suiiste‘mol qilgan shaxsdan olib tashlanishi mumkin.

Chet yel qonunchiligida muayyan lavozimlarni egallash va muayyan faoliyat bilan shugʻullanish huquqidan mahrum etish masalasini oʻrganish quyidagi xulosalarni shakllantirishga imkon beradi:

1. Faqatgina muayyan huquqdan mahrum qilish (muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shugʻullanish huquqidan mahrum qilish) jazosini nazarda tutuvchi Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligidan farqli oʻlaroq, xorijiy davlatlar jinoyat kodekslari muayyan lavozimlarni egallash, muayyan faoliyat yoki kasb bilan shugʻullanish, saylash va saylanish huquqi va h. k. bilan bogʻliq boʻlgan jinoiy-huquqiy choralar (asosiy yoki qoʻshimcha jazo turlari, axloqan tuzalish va xavfsizlik choralari, jinoiy-huquqiy choralar va h. k.) ning kengaygan roʻyxatini nazarda tutadi.

2. WADA (Dopingga qarshi jahon agentligi) tomonidan anti-doping qoidalarini buzganlarga nisbatan qoʻllaniladigan sanksiyalar nuqtai nazaridan maʼmuriy va jinoiy jazo (diskvalifikatsiya, muayyan faoliyat bilan shugʻullanish huquqidan mahrum qilish) bilan aniq oʻxshashlik mavjud. Bunda ushbu chora-tadbirlar suddan tashqari repressiya turi boʻlib, ular roziliksiz va javobgarlikka tortiladigan shaxsning ishtirokisiz tayinlanadi.

3. Chet yel qonunchiligiga binoan mazkur choralarning oʻziga xos xususiyati cheklash hamda taqʻqiqlash muddati Oʻzbekiston qonunchiligiga nisbatan uzoq muddatligida namoyon boʻladi, muayyan huquqlardan mahrum etishning maksimal muddati oʻn yil, ayrim hollarda esa umrbod muddatni tashkil etadi.

4. Taqiqlanishning bir turi sifatida transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish Yevropa mamlakatlarning aksariyat jinoyat kodekslarida belgilangan: Germaniyada qoʻshimcha jazo, axloqan tuzatish va xavfsizlik chorasi sifatida; Italiyada - qoʻshimcha jazo sifatida; Angliyada - jinoiy-huquqiy xarakterdagi oʻlchov sifatida; Ispaniyada - maxsus xavfsizlik chorasi sifatida va h.k.

5. Buyuk Britaniyaning Jinoyat kodeksida, hattoki jinoyat qonuni sanksiyasida nazarda tutilmagan boʻlsa ham, muayyan faoliyat bilan shugʻullanish

huquqidan mahrum qilish ozodlikdan mahrum qilish jazosiga nisbatan muqobil ravishda ishlatilishi mumkin.

6. Xorijiy davlatlarning jinoyat kodekslarining aksariyatida qonun chiqaruvchi kasbiy faoliyatni taqiqlashni va kasb bilan bog'liq bo'lmagan muayyan faoliyatni taqiqlashni belgilaydi, ularga mustaqil jazo maqomini beradi.

7. Mahkumni tayinlangan jazoni o'tashdan bo'yin tovlash faktlariga davlatni javob berish masalasi turli yo'llar bilan hal etiladi: jinoyatning mustaqil tarkibi mavjudligi; uni o'tashdan bo'yin tovlaganlik uchun o'g'irroq jazo turi bilan almashtirish; sud hukmida dastlabki jazoni ijro etishdan bo'yin tovlaganlik uchun almashtiriladigan jazoning turi va miqdori belgilanishi.

Iqtiboslar:

1. Филимонов О. Токийские правила и российская практика применения наказаний, не связанных с лишением свободы // Уголовное право. - 2003. - № 2. - С. 48.
2. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralar uchun BMTning minimal minimal qoidalari. (Tokio qoidalari). BMT VA 1990-yil 14-dekabrda 45/110 qarori: BMT standartlari va me'yorlari to'plami, B. 173-188.
3. Рекомендация № R (92) 16 Комитета министров Совета Европы «О Европейских правилах по общим санкциям и мерам» (Принята 19.10.1992) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М. : СПАРК, 1998. - С. 123 - 124.
4. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi (Nyu-York, 2003-yil 31-oktabr), [Elektron manba] URL: <http://www.egov66.ru>
5. Xalqaro biznes operatsiyalarini o'tkazishda xorijiy davlatlar mansabdor shaxslarini poraxo'rlikka qarshi kurashish to'g'risidagi Konvensiya. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) Istanbul. 1997-yil 21-noyabr. [Elektron manba] URL: <http://ppt.ru>

6. Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt. 1966-yil 16-dekabr, Nyu-York, [Elektron manba] URL: <https://lex.uz/docs/2638212>
7. Арямов А.А. Альтернативные формы решения уголовно-правового конфликта : монография. - М. : Юрлитинформ, 2017. - С. 101-102.
8. Уголовное право зарубежных государств. М./ Под ред. Малиновского А. А. 1998. С. 165.
9. Уголовный кодекс ФРГ. Перевод с немецкого.М.: Изд-во «Зерцало»,2000. С.35.
10. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С.И. Милуков, перевод с немецкого Л.С. Вихровой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. - С. 67 - 68.
11. Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю.В. Голик, перевод с норвежского А.В. Жмели. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - С. 38.
12. Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. Н.И. Мацнев, перевод Г.И. Мачковского. - СПб. Юридический центр Пресс, 2004. - С. 53 - 55.
13. Габдрахманов Ф.В. Судимость за коррупционные преступления // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (4 декабря 2013). - Казань : Познание, 2013. - С. 45.
14. MDH parlamentlararo Assambleyasining 1996-yil 17-fevraldagi qarori bilan qabul qilingan MDH Model jinoyat kodeksi.
15. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksi, [Elektron manba] URL: // <https://online.zakon.kz>
16. Тимофеева Е.А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и законодательной техники : автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - С. 10.
17. Polsha Respublikasi Jinoyat kodeksi [Elektron manba] URL: URL: [//www.okpravo.ru](http://www.okpravo.ru)

18. Уголовный кодекс Франции 1992 года // Уголовное законодательство зарубежных стран. Сборник законодательных материалов. М.: Изд-во «Зерцало», 1999.С.201; Уголовное право зарубежных стран: Германия, Франция, Финляндия: Санкт- Петербург. 1996. С.33; Уголовное право зарубежных государств. М./ Под ред. Малиновского А.А.1998.С.82.

19. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступит. статья Д.А. Шестакова; перевод с немецкого Н.С. Рачковой. - СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - С. 304.

20. Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi, [Elektron manba]URL: // www.zakon.kz